

The original questionnaire / оригинальный опросник

Cited by: Minkov, M., Sokolov, B., Tasse, M. A., Jamballuu, E., Schachner, M., & Kaasa, A. (2023). A Transposition of the Minkov-Hofstede Model of Culture to the Individual Level of Analysis: Evidence from Mongolia. *Cross-Cultural Research*, 57(2–3), 264–293.

<https://doi.org/10.1177/10693971231153461>

Conformism			
C1	I respect all rules of my society strictly.	I am in between	I often ignore some of the rules in my society.
C2	If I could, I would make all people in our country follow all laws and rules very strictly.	I am in between	If I could, I would let people decide which laws and rules to follow and which to break if the rules are old or stupid.
C3	I strongly value and respect the old traditions of my society.	I am in between	I consider the old traditions of my society useless today.
Social ascendancy			
A1	I like to compete with people.	I am in between	I dislike competing with people.
A2	I would like to be very rich.	I am in between	I would like to have enough money to live well but I do not need to be very rich.
A3	I would like to achieve fame and glory.	I am in between	Fame and glory are useless to me.
Exclusionism (nepotism)			
N1	I think my friends and relatives deserve more respect than other people.	I am in between	I think all people deserve the same respect, even if they are not close friends or relatives.
N2	I am ready to help my friends and relatives much more than I would help other people.	I am in between	I am ready to help strangers as much as I would help friends and relatives.
N3	I trust friends and relatives much more than other people.	I am in between	I trust all people equally, even if they are not friends or relatives.
Self-esteem			
SE1	I have a high opinion of myself	I am in between	I have a low opinion of myself.
SE2	I feel I deserve a lot of respect from other people.	I am in between	I often feel that I deserve no respect.
SE3	I often feel proud of myself.	I am in between	I rarely feel proud of myself.
Generosity			
G1	I like to have guests at home as	I am in between	I rarely like to have

	often as possible.		guests at home.
G2	I like to exchange gifts with people.	I am in between	I rarely feel like exchanging gifts with people.
G3	I try to be friends with most people.	I am in between	I rarely try to make friends.
Self-stability			
SS1	I am the same person at home and outside: at work, at school, in public places.	I am in between	I am quite different at home and outside: at work, at school, in public places.
SS2	I would feel bad if I had to pretend to be like another person.	I am in between	I can pretend I am somebody else without feeling bad.
SS3	My values and beliefs are very strong. They never change.	I am in between	My values and beliefs can change a lot depending on the situation.

The questionnaire translated into Russian / Опросник, переведенный на русский язык

Conformism / Конформизм			
C1	Я строго соблюдаю и уважаю все правила, принятые в окружающем обществе	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Зачастую я игнорирую и нарушаю некоторые правила, принятые в обществе
C2	Если бы я мог, я бы заставил всех людей в нашей стране очень строго соблюдать все законы и правила	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Если бы я мог, я бы позволил людям самим решать, каким законам и правилам следовать, а какие нарушать в случае их абсурдности или устаревания
C3	Я очень ценю и уважаю старые традиции моего общества	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Я считаю старые традиции моего общества бесполезными сегодня
Social ascendancy / Социальное господство			
A1	Мне нравится соревноваться с другими людьми	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Я не люблю соревноваться с другими людьми
A2	Я хотел бы быть очень богатым	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Я хотел бы иметь достаточно денег, чтобы жить хорошо, но мне необязательно быть очень богатым
A3	Я хотел бы добиться	Мое мнение –	Известность и слава

	известности и славы	между этими двумя точками зрения	неважны для меня
Exclusionism (nepotism) / Непотизм			
N1	Я думаю, что мои друзья и родственники заслуживают большего уважения, чем другие люди	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Я думаю, что все люди заслуживают одинакового уважения, даже если они не являются близкими друзьями или родственниками
N2	Я в гораздо большей степени готов помогать друзьям и родственникам, чем другим людям	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Я готов помочь постороннему человеку в той же степени, как готов помочь друзьям или родственникам
N3	Я доверяю друзьям и родственникам гораздо больше, чем другим людям	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Я доверяю всем людям в равной мере, даже если они не друзья и не родственники
Self-esteem / Самооценка			
SE1	Я высоко оцениваю себя	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Я о себе достаточно скромного мнения
SE2	Я чувствую, что заслуживаю значительного уважения со стороны других людей	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Зачастую я чувствую, что не заслуживаю уважения со стороны других
SE3	Я часто испытываю гордость за себя и свои достижения	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Я редко испытываю чувство гордости за себя и свои достижения
Generosity / Щедрость			
G1	Мне нравится как можно чаще принимать дома гостей	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Я редко люблю принимать гостей дома
G2	Мне нравится обмениваться подарками с другими людьми	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	У меня редко возникает желание обменяться с кем-либо подарками
G3	Я стараюсь дружить с большинством окружающих людей	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	У меня редко возникает желание подружиться с кем-либо
Self-stability / Самостабильность (устойчивость личности)			
SS1	Я один и тот же человек и веду себя одинаково дома и вне дома: на работе, в школе, в общественных местах	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Я совершенно по-разному веду себя дома и вне дома: на работе, в школе, в общественных местах
SS2	Я бы чувствовал себя плохо, если бы мне пришлось притворяться другим и вести себя не так, как мне	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Я спокойно и без негативных эмоций могу притвориться другим и вести

	свойственно		себя не так, как я обычно себя веду
SS3	Мои ценности и убеждения очень сильны. Они никогда не меняются	Мое мнение – между этими двумя точками зрения	Мои ценности и убеждения могут сильно меняться под влиянием окружающих обстоятельств